

PARTE CUATRO

PRINCIPIOS DE TERATOLOGIA

INTRODUCCION

El Obstetra es uno de los profesionales clave en la implementación de todas las medidas de prevención encaminadas a evitar el desarrollo de defectos congénitos y otras alteraciones que pueden presentarse en la etapa prenatal.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), una anomalía congénita es todo trastorno conductual, funcional y metabólico presente en el momento del nacimiento, aunque sus manifestaciones clínicas no sean visibles.

CAUSAS DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS

Los defectos morfogénicos causados por los agentes teratógenos son el resultado de alteraciones en la formación tisular, por rupturas de la continuidad de los tejidos y por la acción de fuerzas mecánicas.

DEFECTOS MORFOGÉNICOS

Los defectos morfogénicos se clasifican de acuerdo a la severidad y número.

CLASIFICACION DE LAS ANOMALÍAS CONGÉNITAS

POR LA SEVERIDAD

POR EL NÚMERO

Ejemplo de malformaciones:

La presencia de varios defectos morfogénicos en el mismo individuo da como resultado los síndromes, secuencias y asociaciones.

EJEMPLOS DE SINDROME

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

EJEMPLO DE ASOCIACION

--

EJEMPLOS DE SECUENCIA

--

--

Cada agente teratógeno es responsable de diferentes defectos congénitos debido al mecanismo a través del cual interfiere con el desarrollo adecuado de las estructuras o tejidos “blanco”

MECANISMOS A TRAVES DE LOS CUALES LOS AGENTES TERATÓGENOS CAUSAN ANOMALIAS CONGÉNITAS

1. _____	8. _____
2. _____	9. _____
3. _____	10. _____
4. _____	11. _____
5. _____	12. _____
6. _____	13. _____
7. _____	14. _____

La capacidad de que un agente teratógeno sea capaz de producir una anomalía congénita, están explicados en los principios de teratología.

PRINCIPIOS DE TERATOLOGIA

PRINCIPIO 1: _____ _____
PRINCIPIO 2: _____ _____
PRINCIPIO 3: _____ _____
PRINCIPIO 4: _____ _____
PRINCIPIO 5: _____ _____

Muchos medicamentos han sido identificados como agentes teratógenos, por tanto la FDA los clasifica según el riesgo.

CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS SEGÚN LA FDA

CATEGORÍA A: _____ _____
CATEGORÍA B: _____ _____
CATEGORÍA C: _____ _____
CATEGORÍA D: _____ _____
CATEGORÍA X: _____ _____

Tanto el déficit como exceso de micronutrientes pueden causar alteraciones en el desarrollo embrionario y crecimiento fetal, por tanto la gestante requiere de una alimentación adecuada.

15 ALIMENTOS RECOMENDADOS EN LA GESTACION

ALIMENTO	PORCION RECOMENDADA	MICRONUTRIENTES

Los suplementos recomendados por la OMS durante la gestación son el hierro y ácido fólico; pero además se debe valorar la necesidad de suplementación con Vitamina B12 y Calcio en aquellas pacientes con factores de riesgo.

SUPLEMENTOS ANTES Y DURANTE LA GESTACION

ÁCIDO FÓLICO	
HIERRO	
VITAMINA B12	
CALCIO	

Hay condiciones maternas que proporcionan un ambiente adverso tanto para el desarrollo embrionario como el crecimiento fetal.

CONDICIONES MATERNAS QUE AFECTAN EL DESARROLLO EMBRIONARIO Y CRECIMIENTO FETAL

CONDICION	CONSECUENCIAS
SOBREPESO -OBESIDAD	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
DIABETES	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
EDAD	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
HIPERTERMIA	<hr/> <hr/> <hr/>

La exposición agentes infecciosos antes y durante la gestación puede ser responsable de la aparición tanto de defectos morfogénicos, como de trastornos funcionales.

MICROORGANISMOS RELACIONADOS CON DEFECTOS CONGENITOS Y FUNCIONALES

AGENTE INFECCIOSO	CONSECUENCIAS
Treponema pallidum	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Citomegalovirus	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Herpes virus	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Virus de la Rubeóla	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Toxoplasma	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
VIH	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Tripanozoma cruzi	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

La exposición a diversas sustancias y otros agentes ambientales también pueden ocasionar daño tanto al embrión como al feto.

SUSTANCIA-AGENTE	CONSECUENCIAS
Alcohol	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Tabaco	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Cocaína	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Marihuana	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Anfetaminas	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Cafeína	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Energizantes	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Radiación	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

La historia clínica perinatal hace referencia a la detección, monitoreo e intervención ante los múltiples factores de riesgo.

HISTORIA CLINICA MATERNA PERINATAL - MSP

DATOS GENERALES		C.C. / H.C.U.		TEL.F.:		FECHA DE NACIMIENTO		AUTOIDENTIFICACION		SABE LEER		ALFABETIZACION E INSTRUCCION		ESTADO CIVIL		ESTABLECIMIENTO DEL CONTROL PERINATAL																					
NOMBRES:		APELLIDOS:		Nacionalidad		año		Etnia		ESCRIBIR NO		Edu. Básica (Preparatoria)		Estado de Matrimonio		ESTABLECIMIENTO DEL LUGAR DE PARTO																					
Residencia habitual de la madre: (División Política Administrativa)		Provincia:		Ecuatoriana		Estranjera		Cuañ? ☐		☐		Edu. Básica (Preparatoria)		☐		☐																					
Parroquia:		Dirección Domicilio:		EG CONFIABLE por FUM Eco < 20s.		ECOGRAFIA 11-13 semanas		FUM ACT. 1er trim		FUM PAS no si		DROGAS no si		ALCOHOL no si		VIOLENCIA no si		ANTIRUEBEOLA no si		ANTITETANICA vigente no si		EX. NORMAL no si															
Múltiple ☐		TERMINACION espont. ☐		INDICACION PRINCIPAL DE INDUCCION O PARTO OPERATORIO		INDUC. OPER.		EPISIOTOMIA No ☐		MEDICACION No ☐		Cual? ☐		POSTPARTO		Día		Hora		TC		TA		FR		pulso		Sat.		inc. em.		exulcer.		logica.		SCORE MAMA	
Múltiple ☐		TERMINACION espont. ☐		INDICACION PRINCIPAL DE INDUCCION O PARTO OPERATORIO		INDUC. OPER.		EPISIOTOMIA No ☐		MEDICACION No ☐		Cual? ☐		Día		Hora		TC		TA		FR		pulso		Sat.		inc. em.		exulcer.		logica.		SCORE MAMA			
Múltiple ☐		TERMINACION espont. ☐		INDICACION PRINCIPAL DE INDUCCION O PARTO OPERATORIO		INDUC. OPER.		EPISIOTOMIA No ☐		MEDICACION No ☐		Cual? ☐		Día		Hora		TC		TA		FR		pulso		Sat.		inc. em.		exulcer.		logica.		SCORE MAMA			
Múltiple ☐		TERMINACION espont. ☐		INDICACION PRINCIPAL DE INDUCCION O PARTO OPERATORIO		INDUC. OPER.		EPISIOTOMIA No ☐		MEDICACION No ☐		Cual? ☐		Día		Hora		TC		TA		FR		pulso		Sat.		inc. em.		exulcer.		logica.		SCORE MAMA			

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA 4

Defecto congénito mayor

Defecto congénito menor:

Teratógeno:

Síndrome:

Secuencia:

Asociación:

Malformación:

Deformación:

Displasia:

Disrupción:

Onfalocele:

Epicanto:

Hipertelorismo:

Agenesia:

Amelia:

Sirenomelia:

Pie equino varo:

Talidomida:

Treponema pallidum:

Tripanozoma cruzi:

CASO CLINICO

Se presenta a consulta de Neurología Infantil un niño de 13 meses de edad por retardo del desarrollo psicomotor y astenia.

En su historia clínica se consideran los siguientes parámetros:

Producto de segunda gesta, en la historia clínica perinatal se observa: Madre: Economista de 28 años de edad ORh+, con antecedentes de anemia ferropénica moderada, vegana desde hace 12 años. Se realizó 2 controles prenatales, a la semana 18 y 33 con 3 días. La hemoglobina en el segundo control fue de 10,2. No recibió suplementación con vitaminas ni minerales durante su embarazo. VIH negativo, VDRL negativo, Glu 75, Rubeola IgG positivo. Parto eutócico a las 38 semanas, peso de 2000 gr, gestación sin complicaciones, en recién nacido permaneció hospitalizado por 7 días.

Alimentación con leche materna exclusiva hasta el sexto mes, a partir del cual se inició el consumo de vegetales y frutas en papilla, las mismas que no fueron aceptadas adecuadamente. Sedestación a los 10 meses, todavía no intenta gateo.

Padre: Ingeniero de 30 años de edad, ORh+, antecedentes de asma.

Al examen físico: niño hipoactivo, triste, poco interés por los objetos, hipotonía, hipereflexia, sedestación sin apoyo pero con desequilibrio. Peso 6.4 kg. El laboratorio indica: Hematocrito 26.8 Hemoglobina: 8.9 macrocitosis. Niveles de ácido fólico, ferremia y hemocisteína normales. Vitamina B12: 141 (normal 211 – 911).

Diagnóstico: Compromiso neurológico y hematológico en hijo de madre vegana.

ACTIVIDADES:

Con su grupo:

- 1.- Realice un glosario de terminología nueva respecto al caso clínico.
- 2.- Realice el familiograma.
- 3.- Realice una breve revisión bibliográfica sobre el estilo de vida vegano: Epidemiología, características, riesgos, beneficios.
- 4.- Haga un listado de todos los factores de riesgo relacionados con la etapa prenatal y posnatal del paciente y explique rápidamente porque los considera un factor de riesgo.
- 5.- Analice el estado clínico del paciente comparando con el desarrollo físico y neurológico/motor esperado para niños de su edad.
- 6.- Describa de manera corta y concisa el metabolismo de la Vitamina B12, el mecanismo de acción durante la embriogénesis y el periodo fetal y las consecuencias del déficit.
- 7.- Indique cuales son las medidas de prevención en el campo obstétrico que debieron tomarse durante el periodo prenatal y posnatal del paciente.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

DIAGNÓSTICO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO

ETAPA DEL DESARROLLO

CAUSAS PROBABLES:

DIAGNÓSTICO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO

ETAPA DEL DESARROLLO

CAUSAS PROBABLES:

DIAGNÓSTICO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO

ETAPA DEL DESARROLLO

CAUSAS PROBABLES:

DIAGNÓSTICO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO

ETAPA DEL DESARROLLO

CAUSAS PROBABLES:

LECTURA COMPLEMENTARIA

Martínez Leyva, G., Blanco Pereira, M. E., Rodríguez Acosta, Y., Enríquez Domínguez, L., & Marrero Delgado, I. (2016). De la embriogénesis a la prevención de cardiopatías congénitas, defectos del tubo neural y de pared abdominal. *Revista Médica Electrónica*, 38(2), 239-250.

Valdés Silva, Y., Sánchez Ramírez, E., & Fuentes Arencibia, S. (2018). Malformaciones congénitas relacionadas con los agentes teratógenos. *Correo Científico Médico*, 22(4), 652-666.

Toapanta-Pinta P, Vasco-Toapanta C, Sidel-Almachi K, Salinas-Salinas A., Vasco-Morales S. (2024) Epidemiología de las anomalías congénitas en un hospital de referencia nacional en Ecuador. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.8237>

Mazzi Gonzales de Prada, E. (2015). Defectos congénitos. *Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría*, 54(3), 148-159

Lugo, N. T. (2016). Papel del ácido fólico, zinc y cobre en la prevención primaria de los defectos congénitos. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 32(4).

Ortiz-Quiroga, D. M., Ariza, Y., & Pachajoa, H. (2018). Calidad de vida de familias de niños y adolescentes con discapacidad asociada a defectos congénitos. *Universitas Psychologica*, 17(1), 161-170.